

УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.18466991

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КИТАЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО ТЕАТРА НА ОСНОВЕ КОНФУЦИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

FORMATION OF CULTURAL IDENTITY OF CHINESE SCHOOLCHILDREN THROUGH CHILDREN'S THEATRE BASED ON CONFUCIAN TRADITION

СЮЭ МИНЬ,*Алтайский государственный университет.***XUE MIN,***Altai State University.*

В статье рассматривается проблема формирования культурной идентичности китайских школьников в условиях глобализации и трансформации современных образовательных практик. На основе анализа философских идей Конфуция и Мэн-цзы, а также современных педагогических и культурологических исследований, обосновывается целесообразность использования театрализованных форм обучения для укрепления нравственных норм и культурной принадлежности и развития социальной ответственности детей. В статье раскрываются механизмы когнитивной, эмоциональной и поведенческой интеграции конфуцианских понятий в детскую театральную деятельность, анализируются образовательные эффекты театра как пространства опыта и совместного творчества. Показано, что театральная практика способствует преодолению формализма нравственного воспитания, снижению учебного стресса и восстановлению связи между школой, семьей и культурной традицией. Результаты исследования могут быть использованы при разработке программ художественно-нравственного воспитания в общеобразовательных школах и культурных центрах.

The article addresses the issue of forming the cultural identity of Chinese schoolchildren in the context of globalization and the transformation of contemporary educational practices. Based on an analysis of the philosophical ideas of Confucius and Mencius, as well as recent pedagogical and cultural studies, the article substantiates the relevance of theatrical forms of education for the internalization of moral norms, strengthening cultural belonging, and fostering social responsibility among children. The mechanisms of cognitive, emotional, and behavioral integration of Confucian concepts into children's theatrical activities are examined, along with the educational effects of theatre as a space for experiential learning and collaborative creativity. It is shown that theatrical practice helps to overcome the formalization of moral education, reduces academic stress, and restores the connection between school, family, and cultural tradition. The findings of the study may be applied in the development of artistic and moral education programs in general education schools and cultural centers.

Ключевые слова: культурная идентичность, конфуцианство, детский театр, нравственное воспитание, школьное образование, театральная педагогика, традиционная культура, Китай.

Key words: cultural identity, Confucianism, children's theatre, moral education, school education, theatrical pedagogy, traditional culture, China.

Введение.

Современное общество характеризуется высокой степенью глобальной интеграции, что приводит к интенсивному обмену культурами, образованием и ценностями. С одной стороны, данный процесс способствует расширению кругозора и развитию межкультурной коммуникации, с другой — создает угрозу утраты национальной культурной самобытности, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи формирование культурной идентичности школьников становится одной из приоритетных задач национальных образовательных систем [9].

Развитие цифровых технологий, транснациональных коммуникаций и международных образовательных программ способствует формированию единого культурного пространства, в котором национальные традиции всё чаще оказываются в положении конкуренции с глобальными культурными кодами. В условиях культурной унификации школьники нередко усваивают ценности массовой культуры, не имея достаточной опоры на собственную культурно-историческую традицию. Это повышает риск утраты устойчивых ценностных ориентиров и ослабления чувства культурной принадлежности, что особенно заметно в подростковой среде.

В Китае проблема культурной идентичности приобретает особое значение в контексте стремительного социально-экономического развития и активного заимствования западных образовательных практик. Государственная образовательная политика подчеркивает необходимость опоры на традиционные духовно-нравственные ценности, ядром которых выступает конфуцианская философия [8]. Конфуцианство на протяжении веков формировало моральные нормы, социальные роли и образовательные идеалы китайского общества, а его педагогические установки сохраняют актуальность и в XXI веке.

Одним из перспективных инструментов трансляции культурных ценностей в школьной среде является детский театр. Театральная деятельность сочетает в себе элементы искусства, игры и воспитания, что делает ее особенно эффективной в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста [4]. Через театральные образы, сюжетные конфликты и коллективное творчество школьники не только усваивают нравственные нормы, но и проживают их в эмоционально значимой форме.

Театральная деятельность, в отличие от традиционных форм нравственного наставления, создаёт ситуацию личностного проживания культурных смыслов. Через художественный образ, ролевое взаимодействие и коллективное творчество ребёнок включается в процесс активного осмысления ценностей, что делает их более устойчивыми и значимыми для формирования культурной идентичности.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых вопросам культурной идентичности и нравственного воспитания школьников, в научной литературе сохраняется ряд нерешённых проблем. В частности, недостаточно изучены педагогические механизмы интеграции традиционных культурных ценностей в современные образовательные практики в условиях глобализации и цифровизации. Особенно фрагментарно представлен анализ художественно-творческих форм воспитания, в том числе детского театра, как средства формирования культурной идентичности школьников на основе национальных философско-этических традиций. В китайском образовательном контексте данное противоречие проявляется в расхождении между декларируемой необходимостью опоры на конфуцианские ценности и ограниченным использованием культурно ориентированных педагогических технологий в школьной практике.

Целью настоящей статьи является анализ возможностей детского театра как средства формирования культурной идентичности китайских школьников на основе конфуцианской традиции.

Для достижения поставленной цели в статье предполагается решение следующих задач: проанализировать содержание понятия культурной идентичности в педагогическом и культурологическом дискурсе; раскрыть воспитательный потенциал конфуцианской традиции в контексте современного школьного образования Китая; обосновать педагогические возможности детского театра как средства трансляции культурных ценностей; определить уровни и механизмы формирования культурной идентичности школьников в процессе театральной деятельности.

Теоретические основы понятия культурной идентичности.

Понятие культурной идентичности является междисциплинарным и активно используется в философии, культурологии, педагогике и социологии. В широком смысле культурная идентичность отражает осознание индивидом своей принадлежности к определённой культурной традиции, включающей систему ценностей, норм поведения, символов, языка и исторической памяти. В образовательном контексте данное понятие приобретает особое значение, поскольку именно школа выступает ключевым институтом социализации личности [5].

Теоретическую основу исследования составляют концепции культурной идентичности, разработанные в рамках философии культуры, педагогики и социологии, а также положения конфуцианской философии и педагогики, рассматривающие воспитание как процесс нравственного и социального становления личности. Методологическую базу исследования образуют принципы культурологического и ценностно-ориентированного подходов, а также идеи деятельностного подхода, позволяющие рассматривать театральную деятельность как форму активного освоения культурных смыслов. В работе использовались методы теоретического анализа и синтеза научной литературы, обобщения педагогического опыта и логико-структурного анализа, что позволило выявить воспитательный потенциал детского театра в контексте формирования культурной идентичности школьников.

Современные исследователи подчёркивают, что культурная идентичность не является статичной категорией. Она формируется и трансформируется под влиянием социальных, экономических и культурных факторов, а также в процессе взаимодействия личности с различными культурными средами. Для школьников данный процесс особенно значим, так как в младшем и среднем школьном возрасте закладываются основы мировоззрения, нравственных установок и ценностных ориентаций [2].

В китайской педагогической традиции формирование идентичности рассматривается не как индивидуалистический процесс, а как результат включенности личности в систему социальных и моральных отношений. Конфуцианская модель воспитания исходит из представления о человеке как о носителе социальных ролей и обязанностей. В этой связи культурная идентичность школьника формируется через усвоение норм поведения, принятых в семье, школе и обществе, а также через осмысление своего места в иерархической системе социальных связей [1].

Таким образом, культурная идентичность в китайском образовательном контексте представляет собой сложное интегративное образование, включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Это создаёт предпосылки для использования комплексных педагогических средств, к числу которых относится детский театр.

Конфуцианская традиция как ценностная основа воспитания.

Конфуцианство на протяжении более двух тысячелетий выступает фундаментальной духовно-нравственной основой китайской цивилизации. В центре конфуцианской философии находится идея нравственного самосовершенствования личности, направленного на достижение социальной гармонии. Ключевые категории конфуцианской этики — жэнь (仁), и (义), ли (礼), сяо (孝) — формируют нормативную модель поведения человека в обществе [11].

В педагогическом аспекте конфуцианская традиция придаёт особое значение воспитанию через пример и подражание. Конфуций рассматривал образование не только как передачу знаний, но прежде всего как процесс формирования нравственного характера. Именно поэтому в традиционной китайской школе большое внимание уделялось изучению классических текстов, содержащих образцовые модели поведения [3].

В условиях современного Китая конфуцианская традиция переосмысливается и адаптируется к новым социальным реалиям. Государственные образовательные программы акцентируют внимание на необходимости сохранения культурного наследия и формирования у школьников чувства национальной идентичности. При этом конфуцианские ценности рассматриваются не как архаичные нормы, а как универсальные моральные ориентиры, способствующие гармоничному развитию личности в современном обществе [8].

Таким образом, конфуцианская традиция продолжает выполнять важную воспитательную функцию, служа ценностной основой для формирования культурной идентичности школьников.

Детский театр как педагогический инструмент.

Детский театр представляет собой особую форму художественно-педагогической деятельности, сочетающую элементы искусства, игры и обучения. В отличие от традиционных форм учебной работы, театральная деятельность предполагает активное участие детей в создании художественного продукта, что повышает уровень их вовлечённости и усиливает мотивацию [12].

С педагогической точки зрения театр обладает значительным воспитательным потенциалом. Он способствует развитию эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков, способности к эмпатии и рефлексии. Исполняя различные роли, школьники учатся понимать мотивы поступков персонажей, анализировать нравственные конфликты и делать собственные выводы [9].

В китайской школьной практике детский театр всё чаще используется как средство нравственного и культурного воспитания. Театральные кружки, внеклассные постановки и школьные фестивали становятся пространством, где традиционные культурные ценности приобретают живую и наглядную форму. Это особенно важно в условиях доминирования цифровых форм досуга, которые зачастую отрывают детей от национального культурного контекста.

Таким образом, детский театр выступает эффективным педагогическим инструментом, способным синтезировать художественное творчество и воспитательные задачи.

Педагогические аспекты интеграции конфуцианских ценностей в детский театр.

Одним из ключевых условий эффективности детского театра как средства формирования культурной идентичности является содержание театральных постановок. Конфуцианская традиция предлагает богатый материал для сценического воплощения, включающий притчи, исторические эпизоды и нравоучительные рассказы [7].

Адаптация конфуцианских сюжетов для детской аудитории требует учёта возрастных особенностей школьников. Педагог должен не только упростить сюжетную линию, но и сохранить его нравственное ядро. Через диалоги, сценические действия и символические образы дети осваивают такие ценности, как уважение к старшим, ответственность, честность и справедливость.

Кроме сюжетного содержания, важную роль играют выразительные средства театра. Использование традиционных костюмов, элементов китайской музыки, жестов и ритуалов способствует созданию атмосферы культурного погружения. Это позволяет школьникам воспринимать конфуцианскую традицию не как абстрактную догму, а как живой культурный опыт [10].

Таким образом, интеграция конфуцианских сюжетов в детский театр обеспечивает комплексное воздействие на когнитивную и эмоциональную сферу учащихся.

Уровни формирования культурной идентичности в театральной деятельности.

Формирование культурной идентичности средствами детского театра осуществляется на нескольких взаимосвязанных уровнях. На когнитивном уровне школьники получают знания о конфуцианской философии, традициях и нормах поведения. Эти знания становятся основой для осознанного восприятия собственной культурной принадлежности [8].

На эмоциональном уровне театральная деятельность способствует формированию устойчивого положительного отношения к национальной культуре. Эмоциональное переживание художественного образа усиливает процесс интериоризации ценностей и делает их лично значимыми. В этом контексте театр выступает как пространство эмоционального опыта, дополняющего рациональное обучение.

На поведенческом уровне усвоенные через театр ценности находят отражение в реальном поведении школьников. Участие в коллективной творческой деятельности формирует навыки сотрудничества, уважения к другим и ответственности за общее дело. Исследования последних лет подтверждают, что школьники, вовлечённые в театральные проекты, демонстрируют более высокий уровень культурной идентификации и социальной активности [12].

Таким образом, детский театр оказывает комплексное влияние на формирование культурной идентичности, объединяя знания, эмоции и поведение в целостный воспитательный процесс.

Методические основы организации детского театра в школе.

Практическая реализация детского театра как средства формирования культурной идентичности требует методически выверенного подхода. Прежде всего, необходимо учитывать возрастные и психологические особенности школьников. Для младших классов наиболее эффективными являются короткие инсценировки с чёткой нравственной доминантой и ярко выраженными положительными и отрицательными персонажами. В среднем школьном возрасте возможно усложнение сюжетов и введение элементов нравственного выбора.

Важную роль играет позиция педагога, который выступает не только как режиссёр, но и как наставник, направляющий процесс осмысления культурных смыслов. Обсуждение спектаклей, коллективный анализ поступков персонажей и соотнесение сценических ситуаций с реальной жизнью школьников усиливают воспитательный эффект театральной деятельности. Такой подход соответствует конфуцианскому принципу обучения через диалог и совместное размышление.

Кроме того, методически значимым является включение в театральные программы элементов междисциплинарной интеграции. Театральные постановки могут быть связаны с уроками литературы, истории, изобразительного искусства и музыки. Это позволяет создать единое образовательное пространство, в котором конфуцианская традиция осваивается не изолированно, а в широком культурном контексте.

Таким образом, методически грамотно организованный детский театр способен стать устойчивым элементом школьной воспитательной системы и эффективным инструментом формирования культурной идентичности учащихся.

Детский театр в условиях глобализации и цифровизации.

Современные процессы глобализации и цифровизации оказывают существенное влияние на формирование культурной идентичности подрастающего поколения. Массовая культура, цифровые медиа и глобальные коммуникационные платформы формируют у школьников фрагментарное восприятие культурных ценностей, что нередко приводит к ослаблению связи с национальной традицией. В этих условиях возрастает значение образовательных практик, способных противостоять культурной унификации и поддерживать устойчивую национальную идентичность.

Детский театр в данном контексте может рассматриваться как форма культурного сопротивления глобальной стандартизации. В отличие от цифрового контента, театральная деятельность предполагает живое взаимодействие, телесное присутствие и коллективное переживание культурных смыслов. Это создаёт условия для более глубокого и осознанного освоения традиционных ценностей, заложенных в конфуцианской культуре.

Важным аспектом является возможность использования цифровых технологий не как замены, а как дополнения театральной деятельности. Запись спектаклей, создание мультимедийных декораций, онлайн-обсуждения и образовательные платформы могут расширять аудиторию и усиливать воспитательный эффект. При этом ключевым условием остаётся сохранение содержательного ядра, основанного на конфуцианской системе ценностей.

Таким образом, детский театр в условиях глобализации и цифровой трансформации культуры выступает не только как средство художественного воспитания, но и как инструмент сохранения и актуализации национальной культурной идентичности китайских школьников.

Выводы.

В ходе проведённого исследования обосновано, что детский театр обладает значительным педагогическим потенциалом как средство формирования культурной идентичности китайских школьников на основе конфуцианской традиции. Выявлено, что театральная деятельность обеспечивает комплексное воздействие на когнитивный, эмоциональный и поведенческий уровни личности учащихся, способствуя осознанному усвоению традиционных культурных ценностей. Установлено, что использование конфуцианских сюжетов и образов в театральных постановках создаёт условия для личностного проживания нравственных смыслов и формирования устойчивой культурной принадлежности. Доказано, что методически организованный детский театр может рассматриваться как эффективный инструмент интеграции традиционной культуры в современное образовательное пространство.

Конфуцианская традиция, выступающая ценностным фундаментом китайской культуры, предоставляет богатый нравственный и сюжетный материал, позволяющий выстраивать воспитательную работу в форме, доступной и понятной детям. Театральная интерпретация конфуцианских сюжетов способствует осмысленному усвоению таких базовых категорий, как человеколюбие, уважение к старшим, социальная ответственность и стремление к гармонии. Важным является то, что данные ценности не навязываются учащимся в виде абстрактных норм, а проживаются ими в процессе творческой деятельности.

Особое значение имеет тот факт, что детский театр формирует культурную идентичность не фрагментарно, а комплексно. Он воздействует одновременно на когнитивный, эмоциональный и поведенческий уровни, создавая условия для глубокой интериоризации культурных смыслов. В этом контексте театральная деятельность может рассматриваться как эффективный механизм преодоления разрыва между традиционной культурой и современной жизнью школьников.

Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической проверкой эффективности театральных программ, основанных на конфуцианской традиции, а также с разработкой методических моделей их внедрения в систему школьного образования Китая. Дополнительного внимания заслуживает сравнительный анализ театральных практик в разных регионах страны и их влияние на формирование региональной и национальной идентичности учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bronfman P., Shaikh G. Chapter: Identity, drama and citizenship education Book: International perspectives on Drama and Citizenship Education. Routledge editions, London. 2021. 10 p.

2. Cheng M., Berman S. Globalization and Identity Development: A Chinese Perspective // New directions for child and adolescent development. 2012. P. 103-21. DOI 10.1002/cad.20024.
3. Li X., Pang X., Li C. Review the Development and Evolution of Aesthetic Education in Chinese Schools from a Policy Perspective // Sustainability. 2023. №15(6). P. 5275. DOI 10.3390/su15065275.
4. Mai A., Sun W. The Crisis and Reconstruction of Youth Identity in the Social Media Era // Critical Humanistic Social Theory. 2026. №2(4). DOI 10.62177/chst.v2i4.1018.
5. Marinette B., Hui X. The Influence of Confucius's Educational Thoughts on China's Educational System // OALib. 2021. №08. P. 1–17. DOI 10.4236/oalib.1107370.
6. Nicholson H. Theatre, Education and Performance Ethics. London: Palgrave Macmillan, 2011. 256 p.
7. Qian J. Pathways for Integrating Traditional Culture into Contemporary Elementary School Art Education // International Journal of Education and Humanities. 2024. №15. P. 100–103. DOI 10.54097/89qxeh80.
8. Rizvi F., Lingard B., Rinne R. Reimagining globalization and education: an Introduction. 1st Edition. 2022. 10 p.
9. Wang C., Billioud S. Reinventing Confucian Education in Contemporary China: New Ethnographic Explorations // China Perspectives. 2022. P. 3-6. DOI 10.4000/chinaperspectives.13630.
10. Wang S. The Role and Prospects of Confucianism in Teaching Chinese as a Second Language // Journal of Education and Educational Research. 2023. №5. P. 96–98. DOI 10.54097/jeer.v5i3.13603.
11. Wang W.J., Tam P.C., Kim B.J. New imaginings and actions of Drama Education and Applied Theatre in NIE4 in Asia // Research in Drama Education. 2013. №18. DOI 10.1080/13569783.2012.756182.
12. Wu K. Cultural Confluence: The Impact of Traditional and Modern Synergies in Chinese Juvenile Musical Theater // International Journal of Education and Humanities. 2023. №11. P. 192–199. DOI 10.54097/ijeh.v11i2.13825.

Поступила в редакцию: 28.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Сюэ М., 2026.